

Contribución al estudio de *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758 (Insecta Diptera: Hippoboscidae) en España y su interés sanitario–veterinario

Jessica Mayorga–Guzmán² y Alberto Martínez–Ortí^{1,2,3}

¹ Departament de Zoologia, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València. C/ Dr. Moliner, 50, E-46100 Burjassot, Valencia, España; ² Museu Valencià d'Història Natural e i Biotaxa (Alginet, Valencia); ³ CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Resumen

Contribución al estudio de Hippobosca equina Linnaeus, 1758 (Insecta Diptera: Hippoboscidae) en España y su interés sanitario–veterinario. Los dípteros del género *Hippobosca* (mosca borriquera, mosca piojo o mosca araña) son ectoparásitos hematófagos obligados de mamíferos como caballos y otros ungulados, pero también accidentalmente de otros grandes mamíferos, incluyendo a los seres humanos e incluso animales domésticos. En este estudio, se recopilan datos bibliográficos de *H. equina* y se estudian ejemplares recogidos en varias localidades del este de la península ibérica. Se dan a conocer los problemas veterinarios y sanitarios causados a los animales y a las personas vectorizados por *H. equina*, como son *Anaplasma* spp., *Bartonella* spp., *Corynebacterium pseudotuberculosis*, *Besnoitia besnoiti* o *Trypanosoma theileri*. Finalmente, se muestra un mapa de distribución geográfica de *H. equina* en España continental que nos indica la zona de afectación.

Palabras clave: Diptera, Hippoboscidae, *Hippobosca equina*, mosca borriquera, ciclo biológico, España.

Abstract

Contribution to the study of Hippobosca equina Linnaeus, 1758 (Insecta Diptera: Hippoboscidae) in Spain and its sanitary–veterinary interest. Diptera of the genus *Hippobosca* (louse flies or keds) are obligate hematophagous ectoparasites of mammals such as horses and other ungulates, but also accidentally of other large mammals, including humans and even other domestic animals. In this study, bibliographic data on *H. equina* are compiled and specimens collected in several localities in the east of the Iberian Peninsula are studied. The veterinary and health problems caused to animals and people vectored by *H. equina*, such as *Anaplasma* spp., *Bartonella* spp., *Corynebacterium pseudotuberculosis*, *Besnoitia besnoiti* or *Trypanosoma theileri*, are reported. Finally, a map of the geographical distribution of *H. equina* in mainland Spain is shown indicating the affected area.

Key words: Diptera, Hippoboscidae, *Hippobosca equina*, louse fly, biological cycle, Spain.

Introducción

El díptero *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758, se conoce comúnmente de diversas formas como mosca borriquera o cojonera, mosca piojo, mosca de hierro, mosca del bosque o mosca araña. Está adscrito a la familia Hippoboscidae Samouelle, 1819, con tres subfamilias presentes en todo el mundo, 21 géneros y unas 200 especies (Maa, 1967, 1969; Maa y Peterson, 1987; Oboña *et al.*, 2022). *Hippobosca equina* es una mosca hematófaga, ambos sexos, considerada verdadera ectoparásita, aunque muy inespecífica, ya que pasa la mayor parte de su vida adulta entre el pelaje de sus hospedadores (Petersen *et al.*, 2007). Habitualmente parasita caballos y otros ungulados, pero también pueden accidentalmente parasitar a liebres y otros mamíferos grandes incluyendo a los seres humanos y animales domésticos como camellos, perros o palomas (Maa, 1969; García–Romero *et al.*, 2000; Cortiñas *et al.*, 2009; Pino–Pérez *et al.*, 2010; Oboña *et al.*, 2019; Soliman *et al.*, 2022). Necesitan alimentarse varias veces al día y suelen hacerlo alrededor del ano, el perineo, labios vulvares, la superficie interna de los muslos y las tuberosidades isquiáticas de su hospedador. Sus picaduras pueden ser muy dolorosas causando gran irritabilidad y estrés en los animales parasitados (Small, 2005; Sokół y Michalski, 2015). Es una especie ampliamente distribuida en Europa, África y Asia occidental (Smith, 1989; Máslanko *et al.*, 2022; Gbif, 2023). Suele encontrarse en regiones boscosas y es muy abundante durante los meses de verano y otoño (Oboña *et al.*, 2019).

La importancia parasitológica, veterinaria y sanitaria, de *H. equina* radica principalmente en dos aspectos. El primero es por su naturaleza hematófaga, que la convierte en un vector potencial de diferentes tipos de patógenos (Bezerra–Santos y Otranto, 2020). Hasta el momento, se le ha vinculado con la transmisión de bacterias como *Anaplasma* spp., *Bartonella* spp., *Rickettsia* spp. y *Wolbachia* spp., entre poblaciones de rumiantes domésticos y silvestres (Halos *et al.*, 2004; Hornok *et al.*, 2011; Buss *et al.*, 2016; Madhav *et al.*, 2020). Además, se considera uno de los principales vectores de *Corynebacterium pseudotuberculosis*, bacteria causante de la enfermedad edematosa de la piel (OSD) en búfalos y otros bóvidos (Máslanko *et al.*, 2022). En cuanto a protozoos, *H. equina* ya ha sido identificada como vector de *Trypanosoma theileri* (Laveran, 1092) (Theodor, 1928; Baker, 1967; Small, 2005; Gibson *et al.*, 2010; Martinković *et al.*, 2012) y el apicomplejo *Besnoitia besnoiti* (Marotel, 1912) (Halos *et al.*, 2004). Por otra parte, también existe la posibilidad que se establezcan asociaciones con otros artrópodos como ácaros e insectos, como pulgas y piojos, aspecto que puede ser relevante para la salud pública, por la posible transmisión de organismos zoonóticos (Andreani *et al.*, 2020). El segundo se basa en el hecho de que *H. equina* parasita principalmente a mamíferos de interés económico como ganado equino, bovino o caprino (Rahola *et al.*, 2011), causando en muchas ocasiones dermatitis, retraso en el desarrollo y disminución en la productividad de los animales (Zhang *et al.*, 2015) representando pérdidas económicas para los ganaderos (Selim, 2011). Finalmente, aunque los humanos no están entre sus hospedadores habituales (Bequaert, 1953), se ha documentado que las moscas borriquetas pican a humanos con más frecuencia de lo que se pensaba y en algunos casos provocan reacciones anafilácticas que pueden causar incapacidad por varios días o incluso comprometer la vida de la persona (Rantanen *et al.*, 1982; Decastello y Farka, 2009). Además, representan la posibilidad de transmisión mecánica o accidental de patógenos a los humanos (Bequaert, 1953), por lo que es importante y necesario investigar la capacidad con la que estas moscas pueden vectorizar numerosos organismos, la frecuencia con la que se presentan picaduras en humanos y sus manifestaciones clínicas y conocer su distribución geográfica actual en España, ya que es escasamente conocida hasta el momento. Por estos motivos, nuestro estudio pretende ampliar el conocimiento que se tiene acerca de este díptero en España, hasta el momento poco estudiado, el cual es de gran importancia no solo en parasitología veterinaria sino también para la salud humana.

Material y métodos

Los autores han recogido ejemplares de *H. equina* en de 10 parajes de las provincias españolas de Castellón, Cuenca y Valencia (Fig. 35; Tablas 1, 2). Todos los ejemplares recogidos de todas estas localidades están depositados en el Museu Valencià d’Història Natural (MVHN) de Alginet (Valencia).

	Localidades	UTM	Código MVHN
1	Río Montán, Montán (Castellón)	30TYK0834	MVHN-290622WW01
2	Fuente la Arena, Villar del Humo (Cuenca)	30SXX1821	MVHN-230721BV01
3	Los Arenales, Villar del Humo (Cuenca)	30SXX2016	MVHN-221021TF01
4	El Rodenillo, Villar del Humo (Cuenca)	30SXX2018	MVHN-290622WW02
5	Cañada del Endrino-río Mesto, Villar del Humo (Cuenca)	30SXX1518	MVHN-290622WW03
6	Río Ojos de Moya, Garaballa (Cuenca)	30SXX4011	MVHN-310818UJ02
7	Talayuelas, camino cerca del pueblo (Cuenca)	30SXX4512	MVHN-070522TR01
8	Requena, la Herrada (Valencia)	30SXJ7066	MVHN-040918TF01
9	Valencia, Parc Central	30SYJ2570	MVHN-161023HF01
10	Valencia, Parc de Benicalap	30SYJ2375	MVHN-181023XX01

Tabla 1. Nuevas localidades de *Hippobosca equina* descubiertas por los autores en las provincias españolas de Castellón, Cuenca y Valencia.

Table 1. New localities of Hippobosca equina collected by the authors in the Spanish provinces of Castellón, Cuenca and Valencia.

Para el estudio del ciclo biológico de *H. equina* se consiguieron ejemplares en Garaballa (Cuenca, Castilla–La Mancha), en dos muestreos realizados el 27 de mayo y el 8 de junio del 2021. Se recolectaron un total de 74 ejemplares de un grupo de caballos parasitados que pasaban la mayor parte del tiempo pastando en libertad (Tablas 1, 2). Las moscas se capturaron manualmente y se depositaron vivas en botellas de plástico de volumen de 8 L con un tapón de rejilla. Posteriormente, los ejemplares se llevaron al laboratorio del MVHN, donde se colocaron individualmente en tubos con alcohol al 70%, rotulados con indicación de la fecha y sexo, a excepción de 14 hembras grávidas que se mantuvieron vivas por varios días, con el fin de observar y describir los estadios de larva y pupa.

<i>Hippobosca equina</i>	hembras	machos	total
Muestreo 1	22	11	33
Muestreo 2	28	13	41
Total	50	24	74

Tabla 2. Muestras de *Hippobosca equina* recolectadas entre los meses de mayo y junio del 2021 en Garaballa (Cuenca, Castilla–La Mancha, España), para realizar nuestro estudio.

Table 2. Samples of Hippobosca equina collected between the months of May and June 2021 in Garaballa (Cuenca, Castilla–La Mancha, Spain), to carry out our study.

Para la identificación taxonómica se utilizaron las claves propuestas por Bequaert (1930), Maa (1967), Graciolli y Carvalho (2003) y las descripciones morfológicas de Zhang *et al.* (2015) y Andreani *et al.* (2020). Para el estudio morfológico de los adultos, larvas y pupas, se utilizaron un estereomicroscopio Leica modelo M80, cámara Leica IC90 E, programa LAS Versión 4.12.0 Leica, y un microscopio Leica modelo DMR, cámara Leica DFC450 C, programa LASV4 Leica, del Servicio Central de Soporte de Investigación Experimental de la Universitat de València, con los cuales se hicieron fotografías y medidas de las estructuras

corporales. También se realizaron una serie de entrevistas a personal sanitario de Garaballa para conocer si la presencia de las moscas borriquetas provoca algún efecto negativo sobre la salud o el bienestar de las personas y los animales de la zona. Finalmente, utilizando coordenadas geográficas de muestras propias, y datos bibliográficos, se realiza un mapa de distribución geográfica en España utilizando el programa QGIS 3.16.9.

Resultados y discusión

–*Caracterización morfo–anatómica de H. equina*: Todos los ejemplares recolectados para este estudio corresponden a adultos de *H. equina* y se han podido observar y describir los adultos y también los estadios de su desarrollo: adulto, larva y pupa. Los adultos presentan una cabeza de tipo prognata claramente separada del tórax, y mide de 1,84 a 1,90 mm de ancho y de 1,55 a 1,58 mm de longitud (sin contar los palpos bucales que sobresalen), y tiene cerdas postoculares sobre todo su contorno. Los ojos son compuestos y cada uno mide aproximadamente 0,68 mm y la distancia entre ellos es de 0,75 a 0,86 mm. Los lóbulos del frontoclípeo terminan en punta formando un triángulo con cerdas que sobresalen a cada lado. No tienen ocelos y cuentan con dos cerdas verticales generalmente una más larga que la otra. En el centro de la lúnula y en el margen superior del frontoclípeo se puede observar una pequeña concavidad que en algunos adultos es más evidente que en otros (Figs 1–2). Poseen un aparato bucal perforador chupador equipado con palpos esclerotizados cubiertos de largas cerdas mecanosensoriales que protegen la probóscide, la cual tiene dos filas de dientes que se ubican cerca de la apertura del canal de succión y se encargan de rasgar la piel generando una hemorragia que forma un charco de sangre del cual se alimenta la mosca sin tener que insertar toda la probóscide en el hospedador (Andreani *et al.*, 2020). En el extremo apical y a lo largo de la probóscide, también se observan varias sensilias basicónicas y celocónicas (Figs 6, 8), a las cuales otros autores les atribuyen diferentes funciones como facilitar la adhesión durante la alimentación, que además podría favorecer la capacidad vectorial por las pequeñas cantidades de sangre que se acumulan entre ellas (Arafa, 2019) y una capacidad quimiorreceptora sobre la piel del hospedador que les ayudaría a localizar las áreas más apropiadas para alimentarse (Andreani *et al.*, 2020). De esta forma, *H. equina* se puede alimentar más de diez veces al día (Sokół y Michalski, 2015), con tiempos de alimentación superiores a los 10 minutos (Hafez *et al.*, 1977). Las antenas de estas moscas no tienen un escapo visible, de manera que la estructura se inicia directamente con un pedicelo de gran tamaño que se encuentra dentro de una concavidad al lado de cada ojo (Figs 3, 5). Esta característica implica que la antena sea más corta, con dos artejos, pedicelo y flagelo distal, y por lo tanto tenga poca movilidad, lo que demuestra la adaptación de estas moscas a su vida como ectoparásitos, pues no requieren de una sensibilidad olfativa muy desarrollada, pero si responden a la necesidad de proteger la arista cuando la mosca se mueve dentro del pelaje de su hospedador (Zhang *et al.*, 2015; Andreani *et al.*, 2020; 2022). La arista, que forma parte del flagelo de la antena, es muy pequeña y muy ramificada, y permite distinguir *H. equina* de otras hipoboscas (Zhang *et al.*, 2015; Andreani *et al.*, 2020, 2022), habiendo encontrado variaciones entre individuos de la misma especie (Figs 4–5). De la parte superior del pedicelo nacen tres largas cerdas mecanosensoriales que se caracterizan por ser la del medio notoriamente más larga y robusta que las laterales (Fig. 5), y su función podría estar más orientada a la percepción del entorno y la ubicación de nuevos hospedadores (Andreani *et al.*, 2020). La venación de las alas son sin duda la característica más evidente para diferenciar las especies de *Hippobosca*, pues a diferencia de otros hipoboscidos éstas se conservan funcionales durante toda la vida (Fig. 7) (Dittmar *et al.*, 2006). Esto explica la preferencia por parasitar animales de pelo corto y la tendencia a cambiar de hospedador con mayor frecuencia (Andreani *et al.*, 2020).

Figuras 1–9. Características morfológicas de la cabeza, ala y pata de *Hippobosca equina*; 1–6. Cabeza; 1. Cerdas verticales (Cv), vértex (Vt), frontoclípeo (Fc), lúnula (Ln); 2. Detalle de las cerdas postoculares (Cp); 3. Antenas; 4. Ramificaciones de la arista; 5. Vista lateral del pedicelo donde se observan las cerdas mecanosensoriales (Cs) y la arista (Ar); 6. Aparato bucal con dos palpos maxilares (Pp) que protegen la probóscide (Pb); 7. Ala y venación: costal (C), subcostal (Sc), radial (R), primera rama de la vena anal (A₁), primera cubital anterior (CuA₁), media (M), alula (a); 8. Segmento de la probóscide donde se observa el canal de alimentación y las sensilias basicónicas (Sb) de la superficie; 9. Empodio (Ep) y dos púlvilos (Pv), uno más desarrollado que otro.

Figures 1–9. Morphological characters of the head, wing and leg of *Hippobosca equina*; 1–6. Head. 1. Vertical bristles (Cv), vertex (Vt), frontoclypeus (Fc), lunula (Ln); 2. Detail of the postocular bristles (Cp); 3. Antenna; 4. Branches of the arista; 5. Lateral view of the pedicel where the mechanosensory bristles (Cs) and the arista (Ar) are observed; 6. Mouth parts with two maxillary palps (Pp) that protect the proboscis (Pb); 7. Wing and veins: costa (C), subcosta (Sc), radial (R), first branch anal (A₁), first anterior cubitus (CuA₁), media vein (M), alula (a); 8. Segment of the proboscis where the feeding canal and the basiconic sensilla (Sb) on the surface are observed; 9. Empodium (Ep) and two pulvilli (Pv), one more developed than the other.

Hippobosca equina tiene alas translúcidas con venas de color marrón-rojizo oscuro. La longitud total del ala oscila entre 6,44 y 6,95 mm, de la cual aproximadamente 5,75 mm corresponde a la longitud de la vena costal (C), que es robusta y está cubierta por cerdas, la subcostal (Sc), la radial 1 (R₁), la radial 2 (R₂) que esta fusionada con la R₃ (R₂₊₃), y la radial

R₄ que esta fusionada con la R₅ (R₄₊₅), que también son robustas y tienen el mismo color que la vena costal. A diferencia de la primera rama de la vena anal (A), la primera cubital anterior (CuA₁) y las ramas 1 y 2 de la vena media (M₁₊₂) se van volviendo más angostas y espectrales (Fig. 7). Las patas son robustas, amarillentas y con franjas oscuras en los extremos de los fémures y las tibias (Fig. 10). Están cubiertas por numerosos pelos y largas cerdas que maximizan el área de contacto, y que podrían aumentar las probabilidades de transmitir mecánicamente los microorganismos que quedan atrapados entre estas estructuras (Arafa, 2019; Andreani *et al.*, 2020). Tienen uñas simples con bordes estriados, y órganos adaptados que les ayudan a aferrarse con fuerza (dos púvilos en forma de almohadilla uno más desarrollado que el otro y un empodio con espolones) (Fig. 9). El tórax se caracteriza por un patrón de manchas oscuras, dos en el basisterno y dos en el mesotórax, el escudete tiene cerdas largas y gruesas en el margen posterior con bordes de color amarillo-castaño y el centro de color blanco-marfil que continúa extendiéndose por el centro del mesotórax y protórax (Figs 10–11). Sin embargo, este patrón de coloración puede presentar algunas variaciones entre individuos de la misma especie.

Figuras 10–11. Individuo joven de *Hippobosca equina*; 10. Vista dorsal del cuerpo; 11. Detalle del patrón de coloración del tórax (los círculos señalan dos variaciones en el patrón de las manchas).

Figures 10–11. Younger specimen of Hippobosca equina; 10. Dorsal view of the body; 11. Detail of the color pattern of the thorax (circles indicate two variations in the color pattern).

El abdomen está cubierto por pelos de color amarillo o rojizo. Las hembras tienen un abdomen más ensanchado, y con los terguitos de la superficie dorsal muy reducidos (Fig. 12). Al final del abdomen tienen una placa terminal de borde curvo y dos protuberancias circulares llamadas *surstyli* recubiertas por largas y numerosas cerdas que son más evidentes en comparación con los machos. La genitalia presenta un hipoprocto bilobulado y un esternito pregenital curvado (Figs 13–14). Las hembras grávidas tienen el abdomen notoriamente más grande en comparación con otras hembras y durante los últimos días de “gestación” se puede

observar la larva en su interior (Figs 15–18). Los machos tienen un abdomen más pequeño con terguitos bien desarrollados, y al igual que las hembras tienen dos *surstyli* cubiertos por un gran número de cerdas, y su genitalia está conformada por un edeago bilobulado con dos gonópodos que lo rodean (Figs 20–22).

Figuras 12–18. Características de la hembra de *Hippobosca equina*; 12. Vista dorsal del cuerpo en la que se observan los terguitos reducidos (Tg) y la placa terminal (Pt); 13. Genitalia: esternito pregenital curvado (Sp), Hipoprocto (Hp); 14. Vista ventral del cuerpo, con el abdomen rojizo debido a la ingesta de sangre; 15. Hembra grávida con el abdomen rojizo por la ingesta de sangre, también se pueden observar con claridad las dos manchas oscuras en el basisterno del tórax; 16–17. Dos hembras grávidas a punto de larvipositar, en ambas se puede observar la larva esférica de color blanquecino; 18. Genitalia en medio de dos protuberancias circulares llamadas *surstyli* cubiertas por numerosas cerdas (St), observándose la placa estigmatal de la larva.

*Figures 12–18. Anatomical features of the Hippobosca equina female; 12. Dorsal view of the body showing the reduced tergites (Tg) and the end plate (Pt); 13. Genitalia: curved pregenital sternite (Sp), Hypoproctus (Hp); 14. Ventral view of the body, with the abdomen reddish due to blood intake; 15. Pregnant female with a reddish abdomen due to blood ingestion, the two dark spots on the basisternum of the thorax can also be clearly observed; 16–17. Two gravid females about to larviposit, in both you can see the whitish spherical larva; 18. Genitalia in the middle of two circular protuberances called *surstyli* covered by numerous bristles (St), showing the stigmatal plate of the larva.*

–*Datos sobre su ciclo biológico:* Durante la recolección de ejemplares se evidenció que *H. equina* pasa la mayor parte del tiempo alimentándose en la zona perianal, el perineo, alrededor de los labios vulvares y el interior de los muslos de sus hospedadores (Fig. 19), donde la piel es más fina, facilitando la penetración del aparato bucal y la succión sanguínea e impidiendo que su hospedador pueda librarse de ellas, comportamiento que ya había sido descrito anteriormente por otros autores (Samall *et al.*, 2005; Sokól y Michalski, 2015).

El estadio larvario de *H. equina* a diferencia de otros insectos, transcurre en el interior de la hembra (Figs 12–18), lo que se conoce como viviparidad adenotrófica de tipo pseudoplacentaria–unilarvipara o pupipariedad (Bequaert, 1953; Meier *et al.*, 1953). Esta fase puede durar entre tres y ocho días, dependiendo de la época del año. Cuando la larva está completamente desarrollada, el abdomen de la hembra se nota muy hinchado y pueden verse

los lóbulos posteriores de la larva que salen a través de la apertura genital (Fig. 19). La presencia de alas les permite a las hembras larvipositar fuera de su hospedador, dejando la larva en lugares protegidos, como grietas en los muros de los establos, troncos de árboles o cavidades rocosas (Saunders, 1960; Fritz, 1983).

Figura 19. *Hippobosca equina* alimentándose alrededor de los labios vulvares de una yegua (Garaballa, Cuenca, España).

Figure 19. *Hippobosca equina* feeding around the vulvar lips of a mare (Garaballa, Cuenca, Spain).

Un solo apareamiento es suficiente para que la hembra pueda larvipositar durante toda su vida, con un promedio de ocho larvas en intervalos regulares (Hafez y Hilali, 1978). Las larvas miden en promedio 3,4 mm de ancho y 4,0 mm de longitud, son de color blanco lechoso, en el extremo anterior tienen una proyección muscular que genera succión y les permite alimentarse en el útero de la hembra, mientras que el extremo posterior está cubierto por una placa estigmatal de color negro que finaliza formando dos protuberancias (Figs 23–29). Después de la larviposición, la larva inicia un proceso de transición con varios cambios morfológicos hasta convertirse en pupa (Figs 24–29), que puede durar de cuatro a seis horas (Hafez *et al.*, 1977; Smith, 1989), y esta pupa termina finalmente siendo de color negro y de forma ovalada (Figs 29–31). En nuestras observaciones el estadio de pupa duró 36 días a una temperatura entre 23°C y 25°C, resultados que son muy similares a los obtenidos en otros estudios, las cuales, además, evidenciaron que este periodo aumenta a medida que la temperatura disminuye y a su vez disminuye cuando la temperatura aumenta, explicando por qué la fase de pupa es más corta en los meses de verano (Hafez *et al.*, 1977; Hafez y Hilali, 1978). Una vez el adulto está listo para emerger, la pupa se rompe justo por una delgada franja que rodea la parte anterior de la misma como si actuara a modo de un opérculo (Figs 32–33) (Hafez *et al.*, 1977; Hafez y Hilali, 1978).

Figura 20–22. Macho de *Hippobosca equina*; 20. Vista dorsal del cuerpo en la que se puede observar la posición de las alas en reposo una sobre otra; 21. Vista ventral del abdomen, en cuyo extremo posterior se encuentra el área genital en medio de dos protuberancias circulares llamadas *surstyli*, cubiertas por numerosas cerdas; 22. Vista dorsal del abdomen con los terguitos bien definidos.

Figure 20–22. *Hippobosca equina* male; 20. Dorsal view of the body showing the position of the wings at rest on top of each other; 21. Ventral view of the abdomen, at the posterior end is the genital area in the middle of two circular protuberances called *surstyli*, covered by numerous bristles; 22. Dorsal view of the abdomen with well-defined tergites.

Figura. 23. Larvas de *Hippobosca equina*.
Figure 23. Larvae of *Hippobosca equina*.

Además, las 14 hembras grávidas que se recolectaron durante el segundo muestreo, el 8 de junio de 2021, tenían larvas en diferentes fases de desarrollo según se sedujo ya que larvipositaron en distintos momentos. Tres de ellas, lo hicieron durante las primeras 12 horas después de la recolección (las larvas se conservaron en alcohol al 70% antes que pasaran a fase de pupa). Siete hembras más larvipositaron el 9 de junio y, pasaron a fase de pupa en menos de seis horas (cuatro de estas pupas se mantuvieron vivas a una temperatura entre 23°C y 25°C en frascos numerados que indicaban el orden de nacimiento, las tres pupas restantes se conservaron en etanol 70%). Posteriormente, las diez hembras que habían larvipositado y las cuatro restantes, que hasta la redacción de este trabajo aún permanecían grávidas, se conservaron en tubos con alcohol al 70% al igual que los adultos.

Figuras 24–29. Cambios en la forma y el color que se producen durante la transformación de larva a pupa en *Hippobosca equina*; 24. Larva minutos después de la larviposición; 25–28. Larvas que inician la transformación a pupa, se puede observar sutilmente el surco anterior circular alrededor de ella, el espiráculo posterior de respiración y la proyección muscular en el extremo anterior que usaba para alimentarse en el útero de la hembra; Se observa el cambio de color que inicia desde la placa estigmatal hacia la parte anterior de la larva que pasa a un estado de prepupa; 29. Fase de pupa, donde se observan los surcos laterales.

Figures 24–29. Changes in shape and color that occur during the transformation from larva to pupa in Hippobosca equina; 24. Larva minutes after larviposition; 25–28. Larvae that begin the transformation into a pupa, showing slightly the circular anterior groove around it, the posterior breathing spiracle and the muscular projection at the anterior end that it used to feed in the female' uterus; The color change is observed that begins from the stigmatal plate towards the anterior part of the larva that passes to a prepupal state; 29. Pupal phase, where the lateral grooves are observed.

Figuras 30–31. Características de la pupa de *Hippobosca equina*. En ambas figuras se distingue con claridad el surco anterior circular; 30. Pupa de un día, donde aún se observa una pequeña protuberancia en el extremo anterior (anteriormente el canal de alimentación de la larva), en los laterales también se distinguen seis pequeños surcos de superficie lisa; 31. Pupa de 15 días, los surcos laterales forman una serie de depresiones.

Figures 30–31. Characteristics of the Hippobosca equina pupa. In both figures the circular anterior groove can be clearly distinguished; 30. One-day pupa, where a small protuberance is still observed at the anterior end (previously the feeding channel of the larva), on the sides there are also six small grooves with a smooth surface; 31. Pupa 15 days old, the lateral grooves form a series of depressions.

Figuras 32–33. Eclósión; 32. Restos de la pupa de *Hippobosca equina* después de la eclósión; 33. Ejemplar adulto recién eclósionado.

Figures 32–33. Hatching; 32. Pupa remains of Hippobosca equina after hatching; 33. Adult specimen newly hatched.

Las picaduras de estas moscas pueden ser muy dolorosas, causando en los animales parasitados mucho estrés y nerviosismo, por lo que es común observar alteraciones del comportamiento que pueden derivar en otro tipo de problemas como la caída del pelaje y la aparición de heridas superficiales que facilitan la aparición de infecciones secundarias (Sokól y Michalski, 2015). Aunque en el presente estudio, no se demuestra que *H. equina* fuera la causa de otras patologías o participara en la transmisión de organismos patógenos, otros estudios evidencian que actúa como vector de bacterias asociadas a rumiantes como *Bartonella* spp. (principalmente *B. schoenbuchensis*, *B. melophagi* y *B. chomelii* (Halos *et al.*, 2004; Mediannikov *et al.*, 2011), *Anaplasma* spp. y *Wolbachia* sp. (Boucheikhchoukh *et al.*, 2019). *Corynebacterium pseudotuberculosis* causante de la enfermedad edematosa de la piel (OSD), es considerada endémica en Egipto, donde identificaron a *H. equina* como el principal vector de la bacteria en búfalos (Muckle y Gyles, 1982; Doherr *et al.*, 1998; Bezerra–Santos y Otranto, 2020). A estas moscas, también se les vincula con la transmisión de *Trypanosoma theileri*, hemoparásito de ganado bovino con patogenicidad inespecífica (Baker, 1967) y *B. besnoiti*, causante de la besnoitiosis bovina, enfermedad que deteriora progresivamente la salud de los animales parasitados (Halos *et al.*, 2004).

Uno de los hospedadores facultativos o accidentales de *H. equina* es el ser humano (Bequaert, 1930). Sin embargo, hasta el momento esta relación es poco conocida y al parecer puede causar cierto tipo de alteraciones en las moscas, como aumentar significativamente el tiempo entre cada evento de alimentación y disminuir la viabilidad de las larvas (Bequaert, 1953). Aún así, las moscas no dudan en alimentarse de sangre humana si tienen la oportunidad. La mayoría de estos casos están relacionados con personas que viven o realizan algún tipo de actividad en el campo, principalmente durante los meses de verano cuando la población de moscas es más abundante. De acuerdo con la información proporcionada por el centro de salud del municipio de Talayuelas (Cuenca, Castilla–La Mancha), los síntomas más comunes causados por la picadura de esta mosca son dolor, enrojecimiento, hinchazón en el área de la picadura y en algunos casos la formación de un nódulo que persiste por varios días, pero luego desaparece. A pesar de que los síntomas suelen ser leves, siempre se debe tener presente que el tipo de reacción también depende de la susceptibilidad de cada persona (Fig. 34).

Figura 34. Picadura de *Hippobosca equina* en la frente de un vecino de Garaballa (Cuenca, España).
Figure 34. *Hippobosca equina* bite on the forehead of a resident of Garaballa (Cuenca, Spain).

Finalmente, debido a la importancia de estas moscas en veterinaria y salud pública, es fundamental conocer la distribución geográfica de la especie en España. Por este motivo, con los datos bibliográficos recopilados de España y la información propia de este estudio se muestra el mapa de distribución geográfica de *H. equina* (Gil–Collado 1932; Bequaert, 1939; Vázquez *et al.*, 2010; Gbif, 2023), especie restringida a zonas peninsulares de abundante vegetación (Fig. 35). Ha sido citada también en las islas Canarias (Máslanko *et al.*, 2022), y recientemente se indica su presencia en Serpentina (Menorca) lo que constituye la primera cita para Baleares (Gbif, 2023).

Figura 35. Mapa de distribución geográfica aproximado de *Hippobosca equina* en España peninsular, basado en este estudio y en la recopilación de datos bibliográficos previos, excluyendo los datos de Gbif.

Figure 35. Approximate geographical distribution map of *Hippobosca equina* in mainland Spain, based on this study and on the collection of previous bibliographic data, excluding Gbif data.

Conclusiones

La morfología de *H. equina* es el reflejo de la adaptación a vivir como ectoparásito y por ende aporta información importante acerca del tipo de hospedadores que pueden parasitar. Además, algunos aspectos importantes como la duración de cada estadio evolutivo dependen de las condiciones ambientales como la temperatura, lo que permitiría predecir la interacción estas moscas en un área determinada.

La naturaleza hematófaga obligada de *H. equina*, la convierte en una especie de interés económico y sanitario. Sin embargo, aún se desconocen muchos aspectos importantes como, por ejemplo, la distribución actual de la especie, su rol como vector mecánico y biológico de organismos patógenos y su posible asociación con otros insectos ectoparásitos. La estrecha relación entre los humanos y los hospedadores habituales de estas moscas, no solo incrementa

las posibilidades de parasitación accidental, sino que también la de sufrir patologías causadas por enfermedades propias de los hospedadores habituales. Teniendo en cuenta, que se han presentado casos donde las picaduras de estas moscas causan sintomatologías graves en humanos, surge la necesidad de aportar información que facilite el correcto diagnóstico de la picadura y que la intervención terapéutica ayude a la comunidad a implementar estrategias de prevención.

Agradecimientos: A Manuel C. Arco Martos, Agente Medioambiental de Castilla–Mancha por su ayuda en los muestreos de *Hippobosca equina* en la Serranía de Cuenca. También a G.S.L. y M.A.A.M., como propietario y guarda respectivamente de la finca "El Soto", en la provincia de Cuenca. Al médico de familia D. Manuel Bueno Ortega, del Centro de Salud de Talayuelas y a D. Miguel Ángel Verona, veterinario responsable del Parque Cinegético Experimental de El Hosquillo. Al retén de incendios de Talayuelas, en especial a Luís Martínez Ruiz, así como a la Consejería de Desarrollo Sostenible que nos concedió los permisos necesarios para la captura de los ejemplares. También a Antonio López Alabau, Agente Medioambiental de la Generalitat Valenciana, y Jesús Evangelio, Agente Medioambiental de Castilla–Mancha, por su ayuda en los muestreos en la zona de Requena y de la Serranía de Cuenca. Finalmente, al Servicio Central de Soporte de Investigación Experimental de la Universitat de València, donde se realizaron algunas de las fotografías mostradas en este trabajo. Trabajo parcialmente financiado por el proyecto CB21/13/0056, ISCIII, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, y el proyecto nº 2021/004 del Programa Prometeo, ayudas para grupos de investigación de Excelencia de la Generalitat Valenciana.

Cita: Mayorga–Guzmán J., Martínez–Ortí, A. 2023. Contribución al estudio de *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758 (Insecta Diptera: Hippoboscidae) en España y su interés sanitario–veterinario. *Zoolentia* 3: 55–74. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10161293>

Referencias

- Adler P.H., Moncada–Álvarez L.I. 2016. Entomología médica, una necesidad. *Revista de Salud Publica* 18(2): 163–164.
- Akhoundi M., Kuhls K., Cannet A., Votýpka J., Marty P., Delaunay P. 2016. Staff (2016) Correction: A Historical Overview of the Classification, Evolution, and Dispersion of *Leishmania* Parasites and Sandflies. *PLOS Neglected Tropical Diseases* 10(3): e0004770. Doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004770>
- Andreani A., Sacchetti P., Belcari A. 2020. Evolutionary adaptations in four hippoboscid fly species belonging to three different subfamilies. *Medical and veterinary entomology* 34(3): 344–363. Doi: [10.1111/mve.12448](https://doi.org/10.1111/mve.12448)
- Andreani A., Belcari A., Sacchetti P., Romani R. 2022. Antennal Morphology and Fine Structure of Flagellar Sensilla in Hippoboscid Flies with Special Reference to *Lipoptena fortisetosa* (Diptera: Hippoboscidae). *Insects* 13(3), 236. Doi: <https://doi.org/10.3390/insects13030236>
- Arafa M.I. 2019. Ultrastructure of Mouth Parts and Adhesive Device of *Hippobosca equina* and Their Implication as Carriers of Pathogens. *CPQ Medicine* 7(3): 1–10.
- Baker J.R. 1967. A Review of the Role Played by the Hippoboscidae (Diptera) as Vectors of Endoparasites. *The Journal of Parasitology* 53(2): 412–418.
- Baldacchino F., Muenworn V., Desquesnes M., Desoli F., Charoenviriyaphap T., Duvallet G. 2013. Transmission of pathogens by *Stomoxys* flies (Diptera, Muscidae): a review. *Parasite* 20: 26. Doi: [10.1051/parasite/2013026](https://doi.org/10.1051/parasite/2013026)

- Baldacchino F., Desquesnes M., Mihok S., Foil L.D., Duvallet G., Jittapalpong S. 2014. Tabanids: neglected subjects of research, but important vectors of disease agents! *Infection, Genetics and Evolution* 28: 596–615. Doi: [10.1016/j.meegid.2014.03.029](https://doi.org/10.1016/j.meegid.2014.03.029)
- Béjar C.V., Chumpitaz C.J., Pareja C.E., Valencia B.E., Huamán R.A., Sevilla A.C. 2006. Mosca domestica como vector mecánico de bacterias enteropatógenas en mercados y basurales de Lima y Callao. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública* 23(1): 39–43.
- Bequaert J. 1930. Notes on Hippoboscidae 2. The Subfamily Hippoboscinae. *Psyche* 37(4): 303–326.
- Bequaert J. 1939. Notes on Hippoboscidae. 13. A Second Revision of the Hippoboscinae. *Psyche* 46(2–3): 70–90.
- Bequaert J.C. 1953. The Hippoboscidae or louse-flies (Díptera) of Mammals and Birds. Part I. Structure, Physiology and Natural History. *Entomologica Americana* 33: 211–442.
- Bertone M.A., Courtney G.W., Wiegmann B.M. 2008. Phylogenetics and temporal diversification of the earliest true flies (Insecta: Diptera) based on multiple nuclear genes. *Systematic Entomology* 33(4): 668–687.
- Bezerra-Santos M.A., Otranto D. 2020. Keds, the enigmatic flies and their role as vectors of pathogens. *Acta Tropica* 209: 105521. Doi: [10.1016/j.actatropica.2020.105521](https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105521)
- Borkent A. 2018. The State of Phylogenetic Analysis: Narrow Visions and Simple Answers- Examples from the Diptera (flies). *Zootaxa* 4374(1): 107–143. Doi: [10.11646/zootaxa.4374.1.7](https://doi.org/10.11646/zootaxa.4374.1.7)
- Borkent A., Dominiak P. 2020. Catalog of the Biting Midges of the World (Diptera: Ceratopogonidae). *Zootaxa* 4787(1):1. Doi: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4787.1.1>
- Boucheikhchoukh M., Mechouk N., Benakhla A., Raoult D., Parola P. 2019. Molecular evidence of bacteria in *Melophagus ovinus* sheep keds and *Hippobosca equina* forest flies collected from sheep and horses in northeastern Algeria. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases* 65: 103–109. Doi: [10.1016/j.cimid.2019.05.010](https://doi.org/10.1016/j.cimid.2019.05.010)
- Buss M., Case L., Kearney B., Coleman C., Henning J.D. 2016. Detection of Lyme disease and anaplasmosis pathogens via PCR in Pennsylvania deer ked. *Journal of Vector Ecology* 41(2): 292–294.
- Cadavid-Sánchez I.C., Amat E., Gómez-Piñerez L.M. 2015. Enterobacterias aisladas de moscas sinantrópicas (Díptera, Calypttratae) en Medellín, Colombia. *Caldasia* 37(2): 319–332.
- Carles-Tolrá M. 1997. Los dípteros y el hombre. *Boletín de la Sociedad Española Aragonesa* 20: 405–425.
- Carles-Tolrá M. 2003. Algunos dípteros capturados en cuevas de Andalucía (Diptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 32: 242.
- Carles-Tolrá M. 2004. Nuevos dípteros para la Península Ibérica capturados en la Provincia de Salamanca (España) (Insecta, Díptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 35: 187–194.
- Carles-Tolrá M. 2006. Citas nuevas de dípteros para la Península Ibérica (Díptera). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 38: 317–319.
- Carles-Tolrá M., Calvo F., Zabalegui I. 2006. Nuevos datos sobre dípteros capturados en el Parque Natural de Aiako Harria (España, País Vasco: Gipuzkoa) (Insecta: Diptera). *Heteropterus* 6: 95–103.
- Carles-Tolrá M., Páez-Verdugo A. 2010. Nuevos datos dipterológicos del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz España) (Insecta, Díptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 45: 369–371.
- Cortiñas F.J., Francisco I., Arias M., Sánchez J.A., Francisco R., Suárez J.L. 2009. Control of myiasis and ectoparasitosis in silvopasturing horses. XXXIX Jornadas de Estudio, XIII

- Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza, España, 12 y 13 de mayo de 2009: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario: 155–157.
- De Jesús A.J., Olsen A.R., Bryce J.R., Whiting R.C. 2004. Quantitative contamination and transfer of *Escherichia coli* from foods by houseflies, *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae). *International Journal of Food Microbiology* 93(2): 259–262. Doi: [10.1016/j.ijfoodmicro.2003.12.003](https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2003.12.003)
- Decastello A, Farkas R. 2009. Anaphylactic reaction caused by a horse-fl y species (*Hippobosca equina*). *Orvosi Hetilap* 150(42): 1945–1948. Doi:[10.1556/OH.2009.28730](https://doi.org/10.1556/OH.2009.28730)
- Depaquit J., Grandadam M., Fouque F., Andry P.E., Peyrefitte C. 2010. Arthropod-borne viruses transmitted by Phlebotomine sandflies in Europe: a review. *European Communicable Disease Bulletin* 15(10):19507. Doi: [10.2807/es.e.15.10.19507-en](https://doi.org/10.2807/es.e.15.10.19507-en)
- Dittmar K., Porter M.L., Murray S., Whiting M.F. 2006. Molecular phylogenetic analysis of nycteribiid and streblid bat flies (Diptera: Brachycera, Calyptratae): implications for host associations and phylogeographic origins. *Molecular, Phylogenetics and Evolution* 38(1): 155–170. Doi: [10.1016/j.ympev.2005.06.008](https://doi.org/10.1016/j.ympev.2005.06.008)
- Doherr M.G., Carpenter T.E., Hanson K.M.P., Wilson W.D., Gardner I.A. 1998. Risk factors associated with *Corynebacterium pseudotuberculosis* infection in California horses. *Preventive Veterinary Medicine* 35(4): 229–239. Doi: [10.1016/s0167-5877\(98\)00071-3](https://doi.org/10.1016/s0167-5877(98)00071-3)
- Farajollahi A., Crans W.J., Nickerson D., Bryant P., Wolf B., Glaser A. 2005. Detection of West Nile virus RNA from the louse fly *Icosta americana* (Diptera: Hippoboscidae). *Journal of the American Mosquito Control Association* 21(4): 474–476. Doi: [10.2987/8756-971X\(2006\)21\[474:DOWNVR\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2987/8756-971X(2006)21[474:DOWNVR]2.0.CO;2)
- Francesconi F, Lupi O. Myiasis. 2012. *Clinical Microbiology Reviews* 25(1): 79–105. Doi: <https://doi.org/10.1128/cmr.00010-11>
- Feliciangeli M.D. 2004. Natural breeding places of phlebotomine sandflies. *Medical and veterinary entomology* 18(1): 71–80. Doi: [10.1111/j.0269-283x.2004.0487.x](https://doi.org/10.1111/j.0269-283x.2004.0487.x)
- Feres R.J.F., Flechtman C.H.W. 1991. Ocorrência de ácaros «parasitos-foréticos» (Acari: Epidermoptidae, Cheyletiellidae) sobre moscas hipoboscídeas de pombo, em São José do Rio Preto, SP. *Naturalia (São José do Rio Preto)* 16: 155–159.
- Foil L.D., Gorham J.R. 2000. Mechanical Transmission of Disease Agents by Arthropods. Pp. 461–514. In: Eldridge BF, Edman JD, editors. *Medical Entomology: A Textbook on Public Health and Veterinary Problems Caused by Arthropods* Dordrecht: Springer Netherlands.
- Fritz G.N. 1983. Biology and Ecology of Bat Flies (Diptera: Streblidae) on Bats in the Genus *Carollia*. *Journal of Medical Entomology* 20(1): 1–10. Doi:[10.1093/jmedent/20.1.1](https://doi.org/10.1093/jmedent/20.1.1)
- García–Romero C., Valcárcel F., Corchero J.M., Olmeda A.S., Pérez–Jiménez J.M. 2000. Contribución al estudio de las parasitosis del ciervo (*Cervus elaphus*) en las provincias de Toledo y Ciudad Real (Castilla–La Mancha, España). *Ecología* 14(53): 235–249.
- GBIF (2023). *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758. Secretariat. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei> accessed via GBIF.org on 2023-10-12. <https://www.gbif.org/es/species/1638218>
- Gibson W., Pilkington J.G., Pemberton J.M. 2010. *Trypanosoma melophagium* from the sheep ked *Melophagus ovinus* on the island of St Kilda. *Parasitology* 137(12): 1799–1804. Doi: [10.1017/S0031182010000752](https://doi.org/10.1017/S0031182010000752)
- Gibson W., Peacock L, Hutchinson R. 2017. Microarchitecture of the tsetse fly proboscis. *Parasites & Vectors* 10(1): 430. Doi: <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2367-2>
- Gil–Collado J. 1932. Notas sobre Pupiparos de España y Marruecos del Museo de Madrid (Dipt. Pupip.). *Revista española de entomología* 8(1): 29–41.
- Gracioli G., Carvalho C.J.B. 2003. Hippoboscidae (Diptera, Hippoboscoidea) no estado do Paraná, Brasil: chaves de identificação, hospedeiros e distribuição geográfica. *Revista Brasileira de Zoologia* 20(4): 667–674.

- Graczyk T.K., Knight R., Tamang L. 2005. Mechanical Transmission of Human Protozoan Parasites by Insects. *American Society for Microbiology* 18(1): 128–132. Doi: [10.1128/CMR.18.1.128-132.2005](https://doi.org/10.1128/CMR.18.1.128-132.2005)
- Greenberg B., Kowalski J.A., Klowden M.J. 1970. Factors Affecting the Transmission of *Salmonella* by Flies: Natural Resistance to Colonization and Bacterial Interference. *Infection and Immunity* 2(6): 800–809.
- Gupta S.R., Rao C.K., Biswas H., Krishnaswami A.K., Wattal B.L., Raghavan N.G.S. 1972. Role of the house-fly in the transmission of intestinal parasitic cysts/ova. *Indian Journal of Medical Research* 60(8): 1120–1125.
- Hadi U.K., Takaoka H. 2018. The biodiversity of black flies (Diptera: Simuliidae) in Indonesia. *Acta Tropica* 185: 133–137. Doi: [10.1016/j.actatropica.2018.02.013](https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2018.02.013)
- Hafez M., Hilali M., Fouda M. 1977. Biological studies on *Hippobosca equina* (L.) (Diptera: Hippoboscidae) infesting domestic animals in Egypt. *Zeitschrift für Angewandte Entomologie* 83(1–4): 426–441.
- Hafez M., Hilali M. 1978. Biology of *hippobosca longipennis* (fabricus, 1805) in Egypt (Diptera: Hippoboscidae). *Veterinary Parasitology* 4(3): 275–288.
- Halos L., Jamal T., Maillard R., Girard B., Guillot J., Chomel B., Vayssier-Taussat M., Boulouis H.J. 2004. Role of Hippoboscidae flies as potential vectors of *Bartonella* spp. infecting wild and domestic ruminants. *Applied and Environmental Microbiology* 70(10): 6302–6305. Doi: [10.1128/AEM.70.10.6302-6305.2004](https://doi.org/10.1128/AEM.70.10.6302-6305.2004)
- Han Y., Cai Y., Ren D., Wang Y. 2019. A new fossil snipe fly with long proboscis from the Middle Jurassic of Inner Mongolia, China (Diptera: Rhagionidae). *Zootaxa* 4691(2):zootaxa.4691.2.4. Doi: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4691.2.4>
- Hornok S., Fuente J., Biró N., Fernández de Mera I.G., Meli M.L., Elek V., Gönczi E., Meili T., Tánzos B., Farkas R., Lutz H., Hofmann–Lehmann R. 2011. First molecular evidence of *Anaplasma ovis* and *Rickettsia* spp. in keds (Diptera: Hippoboscidae) of sheep and wild ruminants. *Vector Borne and Zoonotic Diseases* 11(10): 1319–1322. Doi: [10.1089/vbz.2011.0649](https://doi.org/10.1089/vbz.2011.0649)
- Jaouadi K., Ghawar W., Salem S., Gharbi M., Bettaieb J., Yazidi R. 2015. First report of naturally infected *Sergentomyia minuta* with *Leishmania major* in Tunisia. *Parasites & Vectors* 8: 649. Doi: <https://doi.org/10.1186/s13071-015-1269-4>
- Khanzadeh F., Khaghaninia S., Maleki–Ravasan N., Koosha M., Oshaghi M.A. 2020. Molecular detection of *Dirofilaria* spp. and host blood-meal identification in the Simulium turgaicum complex (Diptera: Simuliidae) in the Aras River Basin, northwestern Iran. *Parasites & Vectors* 13: 548. Doi: <https://doi.org/10.1186/s13071-020-04432-4>
- Kortet R., Härkönen L., Hokkanen P., Härkönen S., Kaitala A., Kaunisto S., Laaksonen S., Kekäläinen J., Ylönen H. 2010. Experiments on the ectoparasitic deer ked that often attacks humans; preferences for body parts, colour and temperature. *Bulletin of Entomological Research* 100(3): 279–285. Doi: [10.1017/S0007485309990277](https://doi.org/10.1017/S0007485309990277)
- La Sexta N. 2017. Alerta por las peligrosas secuelas que provocan las picaduras de las moscas de caballo: "Mi pierna se puso negra". [Citado el junio 05, 2021]. Disponible en: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/que-mosca-negra-como-mordedura-que-hay-alerta-espana-expansion_2023080264ca8fccc4e66000171121c.html
- Le M., Miedzybrodzki B., Olynych T., Chapdelaine H., Ben–Shoshan M. 2017. Natural history and treatment of cutaneous and systemic mastocytosis. *Postgrad Medicine* 129(8): 896–901. Doi: [10.1080/00325481.2017.1364124](https://doi.org/10.1080/00325481.2017.1364124)
- Lihou K., Wall R. 2019. Sheep blowfly strike: the cost of control in relation to risk. *Animal* 13(10): 2373–2378. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1751731119000831>
- Luedke A.J., Jochim M.M., Bowne J.G. 1965. Preliminary bluetongue Transmission with the sheep ked *Melophagus ovinus* (L.). *Canadian Journal of Comparative Medicine and Veterinary Science* 29(9): 229–231.

- Maa T.C. 1967. A synopsis of Diptera Pupipara of Japan. *Pacific Insects* 9(4): 727–760.
- Maa T.C. 1969. A revised checklist and concise host index of Hippoboscidae (Diptera). *Pacific Insects Monograph* 20: 261–299.
- Maa T.C., Peterson B.V. 1987. Hippoboscidae. Pp.: 1271–1281. In: Mc–Alpine, J. F., Peterson B.V., Shewell G.E., Teskey H.J., Vockeroth J.R., Wood D.M., Eds. *Manual of nearctic Diptera 2: Canada* Canadian Government Publishing Centre, Quebec.
- Madhav M., Baker D., Morgan J.A.T., Asgari S., James P. 2020. Wolbachia: A tool for livestock ectoparasite control. *Veterinary Parasitology* 288: 109297. Doi: [10.1016/j.vetpar.2020.109297](https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2020.109297)
- Maggi R.G., Kosoy M., Mintzer M., Breitschwerdt E.B. 2009. Isolation of Candidatus *Bartonella melophagi* from Human Blood. *Emerging Infectious Diseases* 15(1): 66–69. Doi: [10.3201/eid1501.081080](https://doi.org/10.3201/eid1501.081080)
- Másłanko W., Szwaj E., Gazda M., Bartosik K. 2022. *Hippobosca equina* L. (Hippoboscidae: Hippobosca)—An Old Enemy as an Emerging Threat in the Palearctic Zone. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19: 16978. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416978>
- Manrique–Saide P.C., Delfín–González H. 1997. Importancia de las moscas como vectores potenciales de enfermedades diarreicas en humanos. *Revista Biomédica* 8: 163–170.
- Martinković F., Matanović K., Rodrigues A.C., Garcia H.A., Teixeira M.M.G. 2012. *Trypanosoma (Megatrypanum) melophagium* in the Sheep Ked *Melophagus ovinus* from Organic Farms in Croatia: Phylogenetic Inferences Support Restriction to Sheep and Sheep Keds and Close Relationship with Trypanosomes from Other Ruminant Species. *The Journal of Eukaryotic Microbiology* 59(2): 134–144.
- Matito A., Bartolomé–Zavala B., Álvarez–Twose I., Sánchez–Matas I., Escribano L. 2010. IgE–mediated anaphylaxis to *Hippobosca equina* in a patient with systemic mastocytosis. *Allergy* 65(8): 1058–1059. Doi: [10.1111/j.1398-9995.2009.02270.x](https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02270.x)
- Maxwell M.J., Subia J., Abrego J., Garabed R., Xiao N., Toribio R.E. 2017. Temporal and Spatial Analysis of the New World Screwworm (*Cochliomyia hominivorax*) in Darien and Embera, Panama (2001–2011). *Transboundary and Emerging Diseases* 64(3): 899–905. Doi: [10.1111/tbed.12457](https://doi.org/10.1111/tbed.12457)
- Mediannikov O., Davoust B., Cabre O., Rolain J., Raoult D. 2011. Bartonellae in animals and vectors in New Caledonia. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases* 34(6): 497–501. Doi: [10.1016/j.cimid.2011.09.002](https://doi.org/10.1016/j.cimid.2011.09.002)
- Meier R., Kotrba M., Ferrar P. 1999. Ovoviviparity and viviparity in the Diptera. *Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society* 74(3): 199–258.
- Moissant de Román E., Tkachuk O., Román R. 2004. Detección de agentes bacterianos en adultos de *Musca domestica* (Diptera: Muscidae) recolectadas en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Estudio preliminar. *Entomotropica* 19(3): 161–164.
- Moriconi M., Rugna G., Calzolari M., Bellini R., Albieri A., Angelini P. 2017. Phlebotomine sand fly-borne pathogens in the Mediterranean Basin: Human leishmaniasis and phlebovirus infections. *PLoS Neglected Tropical Diseases* 11(8):e0005660. Doi: [10.1371/journal.pntd.0005660](https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005660)
- Muckle C.A., Gyles C.L. 1982. Characterization of strains of *Corynebacterium pseudotuberculosis*. *Canadian Journal of Comparative Medicine* 46(2): 206–208.
- Nelson G.S. 1963. *Dipetalonema dracunculoides* (Cobbold, 1870), from the Dog in Kenya: with a Note on its Development in the Louse-fly, *Hippobosca longipennis*. *Journal of Helminthology* 37(3): 235–240.
- Soliman S.M., Soliman A., Attia M.M., Al–Harbi M.S., Saad A.M., El–Saadony M.T., Salem H.M. 2022. Low host specificity of *Hippobosca equina* infestation in different domestic animals and pigeon. *Saudi Journal of Biological Sciences* 29(4): 2112–2120. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.11.050>

- Sotiraki S., Hall M.J.R. 2012. A review of comparative aspects of myiasis in goats and sheep in Europe. *Small Ruminant Research* 103(1): 75–83. Doi: [10.1016/j.smallrumres.2011.10.021](https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.10.021)
- Ta–Tang T., Crainey J.L., Post R.J., Luz S.L., Rubio J.M. 2018. Mansonellosis: current perspectives. *Research and Reports in Tropical Medicine* 9: 9–24. Doi: [10.2147/RRTM.S125750](https://doi.org/10.2147/RRTM.S125750)
- Taioe M.O., Motloang M.Y., Namangala B., Chota A., Molefe N.I., Musinguzi S.P. 2017. Characterization of tabanid flies (Diptera: Tabanidae) in South Africa and Zambia and detection of protozoan parasites they are harbouring. *Parasitology* 144(9): 1162–1178. Doi: [10.1017/S0031182017000440](https://doi.org/10.1017/S0031182017000440)
- Takaoka H., Aoki C., Bain O., Ogata K., Baba M. 1995. Investigation of *Culicoides* (Diptera: Ceratopogonidae) in relation to the transmission of bovine *Onchocerca* and other filariae in central Kyushu, Japan. *Parasite* 2(4): 367–371.
- Theodor O. 1928. On the Occurrence of a non-pathogenic Trypanosome in the Goat and its Transmission by *Lipoptena caprina* Austen. (Preliminary Note.). *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* 21(6): 489–490.
- Tsai Y., Chang C., Chuang S., Chomel B.B. 2011. *Bartonella* species and their ectoparasites: Selective host adaptation or strain selection between the vector and the mammalian host? *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases* 34(4): 299–314. Doi: [10.1016/j.cimid.2011.04.005](https://doi.org/10.1016/j.cimid.2011.04.005)
- Ulloa G.M., Vásquez-Achaya F., Gomes C., Del Valle L.J., Ruiz J., Pons M.J. 2018. Molecular Detection of *Bartonella bacilliformis* in *Lutzomyia maranonensis* in Cajamarca, Peru: A New Potential Vector of Carrion's Disease in Peru? *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 99(5): 1229–1233. Doi: [10.4269/ajtmh.18-0520](https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0520)
- Vázquez L., Dacal V., Pato F.J., Paineira A., Rodríguez G.F., Pelayo M.P.M. 2010. Ectoparasitos presentes en corzos (*Capreolus capreolus*) de Galicia (NO España). *Galemys* 22: 243–253. Doi: <https://doi.org/10.7325/Galemys.2010.NE.A15>
- Vercammen–Grandjean P., Rak H. 1968. *Cheyletiella yasguri* Smiley, 1965, un parasite de Canidés aux Etats–Unis et hyperparasite d’Hippoboscide en Iran (Acarina: Cheyletidae). *Annales de parasitologie humaine et comparée* 43(3): 405–412.
- Vidal C., Armisen M., Bartolomé B., Rodriguez V., Luna I. 2007. Anaphylaxis to *Hippobosca equina* (louse fly). *Annals of Allergy, Asthma and Immunology* 99(3): 284–286. Doi: [10.1016/S1081-1206\(10\)60666-7](https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)60666-7)
- Wagner R., Stallmeister N. 2000. *Cheyletiella dermatitis* in humans, dogs and cats. *British Journal of Dermatology* 143(5): 1110–1112. Doi: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2000.03869x>
- Wallach A.D., Shanas U., Mumcuoglu K.Y., Inbar M. 2008. Ectoparasites on Reintroduced Roe Deer *Capreolus capreolus* in Israel. *Journal of Wildlife Diseases* 44(3):693–696. Doi:[10.7589/0090-3558-44.3.693](https://doi.org/10.7589/0090-3558-44.3.693)
- Wanji S., Tayong D.B., Ebai R., Opoku V., Kien C.A., Ndongmo W.P.C. 2019. Update on the biology and ecology of *Culicoides* species in the South-West region of Cameroon with implications on the transmission of *Mansonella perstans*. *Parasites & Vectors* 12(1): 166. Doi: <https://doi.org/10.1186/s13071-019-3432-9>
- Whittaker C., Walker M., Pion S.D.S., Chesnais C.B., Boussinesq M., Basáñez M. 2018. The Population Biology and Transmission Dynamics of *Loa loa*. *Trends in Parasitology* 34(4): 335–350. Doi: [10.1016/j.pt.2017.12.003](https://doi.org/10.1016/j.pt.2017.12.003)
- Wiegmann B.M., Trautwein M.D., Winkler I.S., Barr N.B., Kim J., Lambkin C. 2011. Episodicradiations in the fly tree of life. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 108(14): 5690–5695.
- Wiegmann B.M., Richards S. 2018. Genomes of Diptera. *Current Opinion in Insect Science* 25: 116–124. Doi: [10.1016/j.cois.2018.01.007](https://doi.org/10.1016/j.cois.2018.01.007)

- Wilson A.J., Morgan E.R., Booth M., Norman R., Perkins S.E., Hauffe H.C. 2017. What is a vector? *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 372(1719):20160085. Doi: <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0085>
- Yu C.Y., Wang J.S. 2001. Role of chicken serum in inhibiting *Leucocytozoon caulleryi* development in *Culicoides arakawae* infected by membrane-feeding of infective blood meals. *Journal of Parasitology Research* 87(9): 698–701. Doi: [10.1007/s004360100398](https://doi.org/10.1007/s004360100398)
- Yunik M.E.M., Galloway T.D., Lindsay L.R. 2016. Active surveillance of *Anaplasma marginale* in populations of arthropod vectors (Acari: Ixodidae; Diptera: Tabanidae) during and after an outbreak of bovine anaplasmosis in southern Manitoba, Canada. *Canadian Journal of Veterinary Research* 80(2): 171–174.
- Zapata–Salas R., Cardona–Zuluaga E.A., Reyes–Vélez J., Triana–Chávez O., Peña–García V.H., Ríos–Osorio L.A. 2016. Tripanosomiasis bovina en ganadería lechera de trópico alto: primer informe de *Haematobia irritans* como principal vector de *T. vivax* y *T. evansi* en Colombia. *Revista de medicina veterinaria (Bogotá)* 33: 21–34.
- Zhang D., Liu X., Li X., Cao J., Chu H., Li K. 2015. Ultrastructural investigation of antennae in three cutaneous myiasis flies: *Melophagus ovinus*, *Hippobosca equina*, and *Hippobosca longipennis* (Diptera: Hippoboscidae). *Journal of Parasitology Research* 114(5): 1887–1896. Doi: [10.1007/s00436-015-4376-4](https://doi.org/10.1007/s00436-015-4376-4)
- Zhou X., Kambalame D.M., Zhou S., Guo X., Xia D., Yang Y. 2019. Human *Chrysomya bezziana* myiasis: A systematic review. *PLoS Neglected Tropical Diseases* 13(10):e0007391. Doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007391>